

ZAHARLI CHIQINDILAR BILAN IFLOSLANGAN SHAROITDA O‘SAYOTGAN O‘SIMLIKlarda FTORLI BIRIKMALARNING TO‘PLANISHI

Samatova Sayyora Usmanovna

ToshDAU “Ipakchilik va tutchilik” kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14986754>

Annotatsiya. Respublikamiz hududidagi ftor bilan zararlangan tuproqlarni, tuproq va o‘simliklarga zararsiz bo‘lgan kimyoviy moddalar bilan zararsizlantirish, tuproq yuzasiga va o‘sayotgan o‘simliklarga atmosfera orqali yog‘iladigan ftorli gazlardan himoyalovchi vositalar olish va ularni ftor bilan zararlangan tuproqlarda va hududlarda sinovdan o‘tkazish o‘ta dolzarb hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: alyumin zavod, ftor, kimyoviy, biologik, pilla, qishloq xo‘jaligi oziq ovqat mahsulotlari, tut ipak qurti, tut mevasi va bargi.

Аннотация. Очень важно обеззараживать загрязненные фтором почвы на территории нашей республики химическими веществами, безвредными для почвы и растений, получают средства защиты от газов фтора, попадающих на поверхность почвы и растущих растений через атмосферу, а также испытывают их на загрязненных фтором почвах и регионах.

Ключевые слова: алюминиевый завод, фтор, химический, биологический, кокон, сельскохозяйственная пищевая продукция, тутовый шелкопряд, плоды и листья шелковицы.

Abstract. It is very important to disinfect soils contaminated with fluorine in the territory of our republic with chemical substances that are harmless to soil and plants, to obtain means of protection against fluorine gases falling on the surface of the soil and growing plants through the atmosphere, and to test them in soils and regions contaminated with fluorine.

Keywords: aluminum plant, fluorine, chemical, biological, cocoon, agricultural food products, mulberry silkworm, mulberry fruit and leaf.

Hozirgi davrda turli ishlab chiqarish sohalarida kuzatilayotgan texnik-texnologik taraqqiyot natijasida va barcha tur tabiiy resurslaridan intensiv foydalanish sababi tufayli yer yuzida mavjud bo‘lgan ekologik muvozanat buzilib, har xil muammolar yuzaga kelmoqda.

Ma‘lumki, dunyoda samolyot ishlab chiqarish sanoati aluminiyga ehtiyoji katta bo‘lishi sabab, korxonalaridan chiqayotgan ftor birikmalarining miqdori tuproqda kun sayin ortib bormoqda. Bir tonna aluminiy metalini ishlab chiqarish uchun havoga bir necha kilogramm miqdorida NG⁺. NaF, va changlar tashlab yuboriladi. Rossiyadagi Krasnoyarsk, Sayansk, Bratsk, Irkutsk aluminiy zavodlari mavjud bo‘lib, hududning agroekotizimini izdan chiqarmoqda. Masalan, birgina Krasnoyarsk aluminiy zavodi (KrAZ) har yili atmosferaga 2.6 tonna vodorod ftoridi gazi va 36 tonna qattiq holatdagi ftorid birikmalarini chiqarib yuboradi. Xakasiya hududining 9,3 % (2,5 ming gektar) Sayansk aluminiy zavodidan chiqayotgan zaharli ftor chiqindilari hisobiga zararlangan va uning ruxsat etilgan me‘yori 0,5- 1,0 ni tashkil etadi. Bundan tashqari mazkur muammo bir qator xorijiy davlatlarda, jumladan, Buyuk Britaniya,

AQSh, Germaniya, Norvegiya, Hindiston, Braziliya, Yangi Zelandiya, Gresiya davlatlarida mavjud.

1976 yilda Tojikistonning Tursunzoda tumanida ishga tushirilgan alyumin zavodidan atrof-muhitga tarqalayotgan zararli kimyoviy chiqindilar Surxondaryo viloyatining Sariosiyo, Uzun, Denov kabi tumanlari xo‘jaliklarida o‘sayotgan ko‘plab qishloq xo‘jalik ekinlarini o‘sishi, unishi, rivojlanishi va hosildorligini pasayib ketishiga sabab bo‘lmoqda.

Zavoddan atrof-muhitga tarqalayotgan asosiy chiqindilar: ftorli vodorod, turli dispersli (eruvchan va erimaydigan) gaz aerozollari, oltingugurt dioksidi kabi zararli moddalar o‘simliklarni rivojlanishiga katta ziyon yetkazmoqda. O‘tgan ko‘p yillar davomida ftor birikmalari bilan atmosfera havosining ifloslanishi va belgilangan me‘yordan bir necha barobar ortib borishi, ayni vaqtda ayrim hudud tuproqlarida ftorli birikmalar miqdori yuqori darajada ekanligi xavfli ekologik holatni vujudga keltirmoqda. Ftorli birikmalarning me‘yordan ortishi tuproq, o‘simliklarni zararlanishiga, qishloq xo‘jalik mahsulotlarini sifatini buzilishiga sabab bo‘ladi bu esa inson va hayvonlar sog‘lig‘iga salbiy ta‘sir etadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib respublikamiz hududidagi ftor bilan zararlangan tuproqlarni, tuproq va o‘simliklarga zararsiz bo‘lgan kimyoviy moddalar bilan zararsizlantirish, tuproq yuzasiga va o‘sayotgan o‘simliklarga atmosfera orqali yog‘iladigan ftorli gazlardan himoyalovchi vositalar olish va ularni ftor bilan zararlangan tuproqlarda va hududlarda sinovdan o‘tkazish o‘ta dolzarb hisoblanadi.

Surxondaryo viloyatining Sariosiyo va Jarqo‘rg‘on tumanlaridan olingan tuproq namunalarida ftor birikmalarini miqdorini o‘rganish natijalari shuni ko‘rsatadiki, Sariosiyo tumani 54 mg/kg, Jarqo‘rg‘on tumani 27 mg/kg miqdorlarga tengligi aniqlandi. Ftor moddasining tuproqdagi ruxsat etilgan me‘yori 10 mg/kg ga teng ekanligi inobatga olganimizda bu keltirilgan ko‘rsatkichlar me‘yorligidan 2 barobardan 5 barobargacha katta ekanligini ko‘rishimiz mumkin. (Mahalliy xom ashyolar yordamida tuproqda ftor birikmalari miqdorini kamaytirish usullarini ishlab chiqish. B.Boynazarov.1996 y. Agrar fani xabarnomasi.331-bet.)

Tojikiston aluminiy zavodi atrof muhitga ftorli birikmalar tarqatib, inson iste‘mol qiladigan mahsulotlarda me‘yorga nisbatan bir necha bor ortganligini prof. T. Iskandarov (2009) uzoq yillar olib borgan tekshirishlarida yaqqol ko‘rsatadi.

Oziq-ovqat mahsulotlarida, suvda va tuproqda ftorli birikmalarning miqdori mg/kg

1-jadval

№	Oziq-ovqat mahsulotlari	Jarqo‘rg‘on tumani	Sariosiyo tumani
1.	Tut mevasi	3,5	49,2
2.	Sut	0,74	37,2
3.	Qatiq	1,7	32,4
4.	Piyoz	0,75	37,2
5.	Kartoshka	3,72	52,6
6.	Sabzi	2,2	55,7
7.	Tuproq	2,7	72,7
8.	Oqar suv	0,67	0,74

Yuqorida keltirilgan ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, inson iste‘mol qiladigan oziq-ovqat mahsulotlarida ftorli birikmalar miqdori belgilangan me‘yordan 5-27 martagacha yuqoridir.

Olib borgan tajribalarimizda ko‘rinadiki, ftorli birikmalarning qishloq xo‘jaligi mahsulotlarida ko‘p mahsulotlar sifatini pasayib ketishiga olib keladi.

Jadvalda keltirilgan tut mevasida ftorli birikmalar miqdori ayniqsa Sariosiyo tumanida ko‘proq kuzatildi. Lekin shuni ham aytish kerakki, tut barglari mevaga nisbatan ancha faol nafas olganligi uchun uning bargida ftor birikmalari ko‘proq yig‘iladi. Natijada bunday tut barglarini iste‘mol qilgan ipak qurtining yashovchanligi va pilla o‘rashi sezilarli darajada salbiy natijalar beradi.

Olib borilgan tajriba natijalari ko‘rsatdiki may oyida dala sharoitida o‘sayotgan tut bargiga alyumin zavodidan chiqadigan zaxarli moddalar ayniqsa ftorli birikmalar ta’sir etganda nafas olish intensivligi 1-2 km dan to 40-50 km gacha bo‘lgan masofada 10-12 foizga nazoratga nisbatan kamayishini kuzatamiz. Iyun oylariga kelib tut bargini nafas olish intensivligi etarli darajada susayib 20-25 foizni nazoratga nisbatan tashkil etadi. Kuzatishlar ko‘rsatadiki iyul, avgust oylariga ya’ni kunlarni isib 35-40⁰ S etishi bilan tut bargini nafas olish intensivligi keskin kamayib nazoratga nisbatan 40-45 foizga kamayib ketadi. Iyul, avgust oylarida tut bargini nafas olish intensivligini keskin kamayib ketishiga asosiy sabablardan biri mart, aprel, may, iyun oylarida tut bargida ftorli birikmalar to‘planadi. Bu birikmalar nafas olish jarayonida ishtirok etadigan fermentlarni aktivligini pasaytirib yuboradi (Norboev va boshqalar 1991). Sentabr, oktabr oylarida esa nafas olish intensivligi nazoratga nisbatan past darajada bo‘lib qoladi. May, iyun oylariga nisbatan iyul, avgust, sentabr, oktabr oylarida nafas olish intensivligi nazoratdagi tut bargida ham qisman pasayib boradi.

Alyumin zavodidan xar xil uzoqlikda o‘sayotgan tut bargini vegetasiya mobaynida nafas olish intensivligini o‘zgarishi (1 g xo‘l barg to‘qimasida 1 mkl soat)

2-jadval

Alyumin zavodidan uzoqlashgan sari masofa km	Vegetasiya davrida nafas olish intensivligi					
	May	Iyun	Iyul	Avgust	Sentabr	Oktabr
150-170	120±2.7	134±3.1	132.6±2.5	126.8±4.0	113.0±5.0	117.6±4.2
60-70	114±1.3	122±4.0	120±3.0	114±2.2	103±2.3	110±1.7
40-50	108±2.0	111±3.0	101±3.1	93±2.0	84±3.3	97±1.8
20-25	107±2.5	98±1.9	84±2.2	80±3.0	75±1.5	87±2.0
10-15	103±1.9	91±2.8	80±3.0	71.4±2.2	68.4±1.0	75.3±4.0
1-2	109±1.7	98±2.0	87±1.6	83±1.7	79±2.0	86±2.5

Biz vegetatsiya davrida ko‘rdikki, may, iyun, iyul oylariga kelib zavod ta’sir doirasida o‘sayotgan tut bargida nafas olish intensivligi pasayib ftorli birikmalar to‘planadi. Demak, bunday zararlangan bargni ta’sir ipak qurtini o‘sishi va rivojlanishiga ham ta’sir etishi mumkin ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 17 yanvardagi « Pillachilik tarmog‘ida ipak qurti ozuqa bazasini rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida» gi PQ-4567-son qarori. – Toshkent, 2020. 1-6-b.
2. S.U.Samatova U.T.Daniyarov. Tut bargi nafas olish intensivligini atrof-muhitga, fasllarga, temperaturaga, namgarchilikka qarab o‘zgarishi. “Chorvachilikni rivojlantirishning dolzarb muammolari, zamonaviy usullari va rivojlantirish istiqbollari” mavzusida Xalqaro miqësidagi ilmiy-amaliy konferençiyasi. 26-27, 2024.
3. S.U.Samatova U.T.Daniyarov. Curxondarë viloyati ëkologik aroitining tut argiga ta’siri. O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi. 5 (11/2) 2023 47b.
4. I.A.Karimov “O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiët kafolatlari” //Toshkent 2017 yil.
5. K.Mamatkulov Polyarograficheskie metody issledovaniya sodèrjaniya glukozы i fruktoзы u plodoovoщных kultur, rastущих v usloviyax ftoristых zagryazneniy.// Qishloq xo‘jaligini innavasion rivojlanishida agrar fani va ilmiy texnik axborotning roli. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari I- qism 2010 y. Tashkent. – S.123-124.
6. Norbaev N., Primochenko O. Vliyanie ftoristых zasoleniy na sodèrjanie mineralnogo pitaniya selskoxozyaystvenных kultur. //Tezisy dokladov uchastnikov 1-oy regionalnoy konferençii po migrasii soley na territorii Sredneaziatskogo regiona. Tashkent, 1988. -S.43-45.
7. Norbaev N., Turdieva S. O‘zbekistonda agroekologiyaning muhim muammolari. //Mejdunarodnaya nauchno prakticheskaya konferençiya. Agrarnaya nauka: dostijeniya i perspektivy. Tashkent. 1-2 may 2002. -B. 98-99. 9.
8. <https://ziëuz.uz/tag/ëkologik-muammolar/> internet sayt.